

УДК 347.22:336.744

**ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО
СТАТУСУ КРИПТОВАЛЮТ І ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ З КРИПТОВАЛЮТАМИ У
СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ**

Махінчук В. М.,

доктор юридичних наук, провідний науковий
відділу правового забезпечення ринкової економіки
Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

НАПрН України
(Київ)

У статті до досліджуються питання правового регулювання криптовалют, що дозволить урегулювати найбільш актуальні питання пов'язані з обігом та використанням криптовалюти (електронної валюти) в Україні. Встановлено, що в умовах сьогодення не використовувати криптовалюту на території держави неможливо, оскільки Інтернет простір не має меж і відокремитися від нього неможливо. Відсутність належного регулювання, також створює велику прогалину не лише у приватно-правовому полі. Проте, родову ознаку, питання визначення об'єкту регулювання стосовно криптовалют, слід шукати насамперед у царині приватного права. Короткий порівняльний аналіз показує важливість і доречність визначення правового статусу криптовалют в Україні. Одним із головних питань в Україні залишається підходи і розуміння криптовалюти, як майна.

Ключові слова: криптовалюта, майнінг, майнер, смарт контракт, власність.

I. Базові поняття

На сьогодні ми є свідками творення де-факто нової галузі у системі світового господарства, а саме **FinTech** - галузь, що складається з компаній, що використовують технології та інновації, щоб конкурувати з традиційними фінансовими організаціями в особі банків та посередників на ринку фінансових послуг. На цей час до фінтеху себе відносять як численні технологічні стартапи, так і великі організації, що прагнуть вдосконалити та оптимізувати надання фінансові послуги. Задля аналізу відповідних правовідносин у цій новій галузі знань, слід виділили наступні базові категорії, які є характерним для фінтеху.

a. **ICO (Initial Coin Offering)** – первинне розміщення монет (первинна пропозиція), форма залучення капіталу у вигляді емісії та продажу інвесторам нових токенів.

b. **Біткоїн** – перша і найбільш поширена криптовалюта.

c. **Блокчейн** – програмно-комп'ютерний алгоритм децентралізованого публічного або приватного реєстру чи бази даних, функціонування якої забезпечується шляхом взаємодії через Інтернет однорангової мережі, або будь-яким іншим способом, що гарантує належний криптографічний захист усіх записів, транзакцій, проведених з використанням відповідної технології.

d. **Криптовалюта** – специфічний вид цифрового активу, функціонування якого забезпечується криптографічними методами.

e. **Майнери** – особи, що здійснюють майнінг.

f. **Майнінг** – діяльність з підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків криптовалют з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти і комісійних зборів, якщо такі передбачені.

g. **Смарт-контракт** - комп'ютерний алгоритм, змістом якого є структурований набір юридичних фактів та їх наслідків, який має ознаки конклюдентного договору, призначений для укладання та підтримання комерційних контрактів у технологіях блокчейн.

h. **Токен** – запис в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні), який засвідчує наявність у власника прав власності або вимоги на одиницю криптовалюти, як об'єкту цивільного права.

II. Сучасний стан статусу криптовалют в Україні. Тенденції легалізації та державного регулювання ринку криптовалют

Наразі в Україні відсутнє спеціальне регулювання відносин на ринку криптовалют, у чинних нормативно-правових актах:

a. не вживаються терміни та не визначено такі поняття як «крипто валюти», «віртуальні валюти», «цифрові грошові знаки», це ж стосується і більш загальних термінів: «віртуальні активи», «цифрові активи» чи інші;

b. не встановлено жодних окремих вимог до операцій з криптовалютами;

c. не визначено окремих дозвільних процедур на ринку криптовалют.

Тобто, відсутні не лише спеціальні акти, які б регулювали відносини на ринку криптовалют, але і норми про криптовалюти та відповідне регулювання відносин у законодавстві України загалом.

Законодавство України, що підлягає застосуванню (може застосовуватись) до криптовалют

Цивільне законодавство

Системний аналіз статей 177, 179, 192 та 194 Цивільного кодексу України дозволяє зробити висновок, що криптовалюта не може бути класифікована як річ, у тому числі гроші та цінні папери.

Разом з тим, до визначення правового статусу криптовалюти, як майна, може бути застосована стаття 190 Цивільного кодексу України в світлі практики Європейського суду з прав людини («Беєлер проти Італії» рішення від 5 січня 2000 року: «...поняття «майно» в ст. 1 [Протоколу 1 до Конвенції] має автономне значення, яке не обмежується власністю на фізичні речі. Воно є незалежним від формальної класифікації в національному праві: деякі інші права та інтереси, що становлять активи,

можуть розглядатися як право власності і, таким чином, як «майно» в контексті цього положення), а відповідно правова позиція відносно криптовалют повинна базуватись на тому, що криптовалюта є майном, а відповідно —об'єктом цивільних прав і обов'язків (статті 178, 361 Цивільного кодексу України).

Додатково, відповідно до Листа Національного банку України від 08.12.2014 №29-208/72889 щодо операцій з віртуальною валютою/криптовалюта Bitcoin і віднесення їх до операцій з торгівлі іноземною валютою, право на зарахування іноземної валюти, отриманої від продажу біткоїнів за кордоном, мають тільки спеціально уповноважені на це банківські установи.

Вказаним листом Нацбанк відніс криптовалюту до так званого «грошового сурогату» (стаття 1 Закону України «Про Національний банк України» *«грошовий сурогат – будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних цінностей»*).

Віднесення криптовалют до грошового сурогату фактично заборонило використання в Україні криптовалют для розрахунків, оскільки ч. 2 ст. 32 Закону України «Про Національний банк України» визначено, що *«... використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється»*.

Разом з цим, у 2017 році НБУ переглянув свій підхід до визначення криптовалют: у листопаді 2017 року НБУ, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг опублікували прес-реліз, у якому зазначили, що *«криптовалюта не може бути визнана грошовим сурогатом»*.

Відповідно до П(с)БО 8 *«Немонетарні активи - усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей»*. Те, що криптовалюти не є грошовими коштами визначено вище. При цьому до немонетарних активів не відносяться еквіваленти грошових коштів.

Лист НБУ № 29-208/72889 був визнаний таким, що втратив актуальність, у березні 2018 року (Лист НБУ від 22.03.2018 року № 40-0006/16290).

Відтак, можна стверджувати, що згідно з чинним законодавством України криптовалюти не є грошовим сурогатом. Відповідні рішення державних органів, які будуть прийматися після березня 2018 року, повинні відповідати саме цій позиції.

Господарське законодавство

Аналіз статті 139 Господарського кодексу України, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 («Нематеріальні активи») та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 дає підстави зробити висновок, що криптовалюту можна визначити, як ідентифікований нематеріальний актив, що, в свою чергу є підставою визнання криптовалюти майном за законодавством України.

Податкове законодавство

За змістом статей 14.1.93 та підпункту а) статті 170.2.7 Податкового кодексу України криптовалюта не є ані коштами, ані інвестиційним активом, що, в свою чергу, дає підстави кваліфікувати її, як товар (стаття 14.1.244 Податкового кодексу України).

Таким чином, з цього випливають певні наслідки щодо криптовалюти в розрізі сплати окремих податків:

Операції з криптовалютами не можуть бути об'єктом оподаткування ПДВ, (а саме до операції з «постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України») оскільки місце постачання криптовалюти, як товару, за змістом статті 186 Податкового кодексу України, встановити неможливо.

Щодо податку на прибуток, то враховуючи те, що, як було вказано вище, криптовалюта є товаром (нематеріальним активом), операції з нею є базою для нарахування податку на прибуток згідно статті 134 ПКУ.

Щодо єдиного податку, то за змістом п. 291.5 та 291.5-1 ст. 291 ПКУ, особам, що здійснюють майнинг, продаж/купівлю або бартер криптовалют, не заборонено бути платниками єдиного податку.

Додатково, щодо оподаткування фізичних осіб, операції з криптовалютою є базою для нарахування податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військового збору (1,5 %).

Законопроектна робота

В кінці 2017 на початку 2018 років було зареєстровано законопроекти, які були покликані створити засади для державного регулювання:

а. Проект Закону «Про обіг криптовалюти в Україні» (№ 7183 від 06.10.2017 року подано депутатами Єфремовою І.О., Денісовою Л.Л., Котвіцьким І.О., Рибакком І.П., Войцеховською С.М.).

Цей законопроект визначає основні терміни та прирівнює криптовалюту до об'єкта права власності, а не платіжному засобу, з відповідним режимом оподаткування згідно чинного законодавства.

б. Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні (№ 7183-1 від 10.10.2017) — також визначає основні поняття, вводить поняття криптобіржі та передбачає отримання ними статусу фінансових установ з наступним отриманням ліцензій на діяльність та зниження тарифів на електроенергію у нічний час для майнерів.

с. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні) (№ 7246 від 30.10.2017)

д. Проект Закону Про розвиток цифрової економіки (№ 7485 від 18.01.2018 року, депутат Каплін), який, втім, було відкликано у квітні 2018 року.

Цей законопроект впроваджує поняття ІСО («розміщення цифрових знаків (токенів)'), однак не встановлює ніяких засад державного регулювання цієї діяльності та не встановлює цивільно-правового режиму криптовалюти як об'єкта власності (майно/кошти/актив), натомість визначає токен, як універсальну одиницю обміну.

Перші два законопроекти отримали негативні оцінки як з боку Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (регулятор діяльності відповідно до законопроекту 7183-1) так і з боку Національного Банку України (регулятор згідно статті 3 законопроекту 7183), однак без висвітлення конкретних недоліків вказаних законопроектів.

На наш погляд, суттєвими недоліками обох актуальних законопроектів є: 1) повна відсутність регулювання первинного продажу криптовалюти (ІСО). Законопроект 7183-1 передбачає лише емісію деривативів на криптовалюту, де базовим активом є одиниця криптовалюти (токен), однак зі змісту законопроекту вбачається, що це стосується вже існуючих

криптовалют, які перебувають в обігу; 2) пряма заборона участі у статутному капіталі криптобіржі країн офшорної зони (згідно переліку Кабінету Міністрів); 3) встановлення вимог щодо ділової репутації засновників криптобіржі.

Додатково, правоохоронна система України (зокрема Національна поліція) виступає за заборону криптовалют (як засобу оплати товарів, вилучених з цивільного обороту) та відмічає тенденцію зростання злочинів, пов'язаних з присвоєнням криптовалют.

Висновки

1. Чинне правове середовище України дозволяє використовувати криптовалюту в якості активу у бартерних операціях. Разом із цим відсутнє будь-яке правове регулювання емісії криптовалют та діяльності криптобірж та обмінних пунктів.

2. Законотворчий процес, пов'язаний з обігом криптовалют інертний, запропоновані законопроекти є неповними та містять суттєві прогалини.

3. Вказане дозволяє зробити негативний висновок щодо можливості ICO на території України.

III. Бізнес-процеси пов'язані з криптовалютами та орієнтовний перелік юридичних послуг, пов'язаних із такими процесами

1) Загалом, усі бізнес-процеси, що оточують криптовалюту, можна розподілити на декілька великих груп:

- a. Емісія криптовалют (ICO)
- b. Набуття криптовалют (шляхом майнінгу, купівлі-продажу або бартерної операції)
- c. Зберігання криптовалют.
- d. Використання криптовалют, як платіжного засобу (як виконання грошового зобов'язання в контексті окремої угоди або смарт-контракту).

2) Для мети цієї статті ми концентруємось на переліку можливих юридичних послуг щодо емісії криптовалют та використання криптовалют.

Емісія криптовалют (ICO)

Як пояснювалося вище, відсутність спеціального законодавства, та визначення криптовалют, як об'єкту цивільних прав у чинному законодавстві України, не кажучи про вакуум у державному регулюванні обігу криптовалют дає підстави робити однозначний висновок про неможливість проведення емісії криптовалют у правовому полі України.

Разом із тим, питання емісії криптовалют розглядатиметься в окремому розділі цієї статті, який присвячено найбільш сприятливим юрисдикціям для проведення ICO.

В межах цього розділу наводимо перелік тих питань, які повинні бути предметом юридичного супроводу на етапі емісії криптовалют.

1. Розробка стратегії емісії (Pre-ICO)

a. Розробка/юридичний аналіз WhitePaper, стратегії емісії (продаж токенів/продаж акцій проектною компанією) та Застережень щодо відповідальності (ICO LegalDisclaimer).

b. Розробка угоди про продаж майбутніх токенів (Simple Agreement for Future Tokens, SAFT).

c. Визначення оптимальної юрисдикції.

d. Підготовка юридичного висновку щодо алгоритму проведення ICO в обраній юрисдикції.

e. Побудова корпоративної структури проекту, повний спектр корпоративних послуг (створення та адміністрування юридичних осіб), фідучіарні послуги.

f. Узагальнений аналіз оподаткування фінансових потоків, пов'язаних з емісією, механізму конвертації криптовалюти, залучених у ході емісії у фіатні засоби.

2. Офрмлення правовідносин з інвесторами

a. Розробка договору з інвестором.

b. Розробка правової конструкції розподілу інвестицій, залучених у ході ICO.

c. Аналіз та коментарі на маркетингові матеріали.

d. Підготовка рекомендацій щодо KYC/AML та розкриття інформації про пропонування токенів інвесторам з метою дотримання законодавства країн, резидентами яких є інвестори.

3. Проведення емісії та супутні послуги

a. Розробка угоди про придбання токенів (Token Purchase Agreement).

b. Розробка Пропозиції по приватному розміщенню (ICO Private Placement Offering Document).

c. Розробка Колективної пропозиції по розміщенню (pre-CrowdTokenOffer (Pre ICO) and Crowd Token Offer Agreement (ICO)).

d. Розробка Політики конфіденційності, Умов користування та Політики безпеки (Privacy Policy, Terms of Use, Security Policy).

Використання криптовалюти

Як зазначалося, основним аспектом використання криптовалюти на сьогодні є її використання, як платіжного засобу. Таким чином, пов'язаними юридичними послугами в цьому контексті є:

- аналіз угоди, у якій криптовалюта виступає платіжним засобом або засобом забезпечення виконання зобов'язання та підготовка відповідного правового висновку;

- участь у розробці смарт-контракту (переліку подій, які є юридичними фактами та юридичних наслідків цих подій) та підготовка Застережень щодо відповідальності.

IV. Сприятливі юрисдикції

Для мети цієї статті ми розглянемо найбільш сприятливі юрисдикції для проведення ICO станом на листопад 2018 року за критерієм кількості успішних ICO у 2017 році, що залучили більше \$ 10 мільйонів, однак без аналізу процедури проведення ICO в тій чи іншій юрисдикції.

A. Сінгапур

Країна має 7-й найвищий ВВП на душу населення (станом на 1 серпня 2018 року) і є домінуючою юрисдикцією ICO в 2017 році (11 (20,7%) з 53 успішних кампаній ICO у 2017 році).

Існує кілька факторів, які роблять країну такою привабливою юрисдикцією для підприємців у криптопросторі.

Monetary Authority of Singapore (MAS), фінансовий регуляторний орган країни, у серпні 2017 року заявив, що регулює цифрові токени «якщо (вони) становлять товари, регульовані відповідно до Закону про цінні папери та ф'ючерси (Глава 289, SFA)».

Цей підхід є подібним до того, який свого часу висловила Комісія США з цінних паперів та бірж (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), «питання того, чи передбачає конкретна інвестиційна транзакція пропозицію або продаж цінного папера ... буде залежати від фактів та обставин, включаючи економічні реалії угоди», що, в свою чергу, означає, що правова природа емітованої криптовалюти (зокрема, чи є токен цінним папером) чітко не визначена.

Маємо зауважити, що MAS, при вирішенні питання щодо природи криптовалюти, спирається на напрацювання SEC, зокрема так званій «тест Хоуї»¹.

Тим не менш, MAS опублікував ще одну заяву в грудні, 2017 року, де закликав інвесторів приймати рішення «з особливою обережністю» та визнати «значні ризики», які існують у криптографічному ринку в цілому.

Хоча тональність останньої доповіді, як видається, свідчить про стурбованість влади Сінгапуру з приводу спекулятивного характеру криптокультур, MAS також дає зрозуміти, що він «не регулює крипто валюти», виражаючи свою нейтральну позицію щодо цього ринку.

Насправді, ми можемо сказати, що MAS має досить сприятливе ставлення до FinTech компаній. MAS схильний «заохочувати більше експериментів у сфері FinTech» через програму, яку він називає ініціативою Fintech Regulatory Sandbox.

Ця програма заохочує «фінансові установи, а також гравців FinTech, експериментувати з інноваційними фінансовими продуктами або послугами», а також надає «відповідні гарантії для усунення наслідків невиконання та підтримки загальної безпеки та надійності фінансової системи».

Підтвердженням лояльності є те, що MAS є автором путівників для учасників FinTech та численних рекомендацій.

Підсумовуючи сказане, той факт, що MAS, який де-факто виконує функції центрального банку і регулятора фінансового сектору Сінгапуру, активно підтримує розробку ініціатив FinTech, свідчить про найбільш привабливу і надійну регуляторну позицію держави щодо ICO у світі.

Приклад: ENJIN COIN. Здобувши понад \$ 20 мільйонів у продажу, Enjin є «найбільшою онлайн-платформою для створення ігрових співтовариств». Його головна особливість - EnjinCoin (ENJ), налаштовувана криптовалюта та платформа для віртуальних товарів для ігор.

За оцінкою MAS, токен ENJ не відповідає критеріям тесту Хоуї, а тому навряд чи буде класифікований як цінний папір, на який можуть поширюватися більш жорсткі правові норми відповідно до положень SEC.

В. Швейцарія

Швейцарія, відома багатоміліардною традицією економічної та політичної стабільності, виявилася другою за популярністю сприятливою юрисдикцією, враховуючи, що 9 (16,9%) успішних кампаній ICO у 2017 році було проведено саме тут.

¹Тест Хоуї (HoweyTest) – це тест, створений Верховним Судом США у справі *SEC v. W.J. Howey Co.*, 328 U.S. 293, 301 (1946) для визначення того, чи кваліфікуються певні операції як "інвестиційні контракти". Якщо це так, то відповідно до Акту про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів від 1934 року ці операції вважаються цінними паперами, і як наслідок – підпадають під певні вимоги до розкриття та реєстрації. Коротко підсумовуючи, тест складається з чотирьох питань: 1. Чи відбувається інвестування грошей? 2. Чи очікується прибуток від інвестицій? 3. Чи відбувається інвестування у групу компаній? 4. Чи є прибуток наслідком зусиль засновника або третіх осіб?

Як і у випадку з Сінгапуром, регуляторна позиція Швейцарії стосовно ICO ще не зовсім однозначна: швейцарський регулятор фінансового ринку (SwissFinancialMarketSupervisoryAuthority, FINMA) заявляє, що, хоча і визнає «інноваційний потенціал такої технології», він також заявляє, що деякі аспекти процедури ICO «можуть охоплюватися вже існуючими правилами».

Однак країна вже задекларувала себе як сприятливе місце в крипто-валютному просторі задовго до цієї заяви.

У 2013 році ЙоханГеверте, засновник Monetas (компанія з розробки програмного забезпечення), висунув ідею створення Крипто-долини (CryptoValley, за аналогією з Кремнієвою долиною), щоб зробити країну глобальним центром крипто-технологій.

Ця ідея була втілена у життя створенням Асоціації Крипто-Долини (CryptoValleyAssociation, CVA) *«незалежної, підтримуваної державою асоціації, створеної для повного використання сильних сторін Швейцарії для створення провідної в світі системи блок-чейнів та криптографічних технологій»*.

CVA підтримує розробку крипто-стартапів шляхом просування досліджень у цій галузі, надання рекомендацій щодо політики та організації різних галузевих подій тощо.

Таким чином, можна зробити висновок, що Швейцарія є найкращим місцем з точки зору отримання широкого спектру підтримки від спільнот крипто-ентузіастів.

Приклад: Bancor. Відомий факт, що Ethereum (наступна криптовалюта після біткоїн за капіталізацією) був запущений у Швейцарії, з Фондом Ethereum в кантоні Цуг.

Bancor - це один з багатьох проєктів, які використовують екосистему Ethereum та CryptoValley, і сам Bancor є одним з членів лабораторії Genesis, розташованої у CryptoValley. Це децентралізована мережа, яка дозволяє обмінюватися будь-якими маркуваннями Ethereum, сумісними з ERC20, за математично прозорою швидкістю, забезпечуючи при цьому постійну ліквідність токенів без будь-яких ризиків контрагентів.

Варто також відзначити, що протягом декількох годин після початку продажутокенів,капіталізація досягла \$ 153 мільйони, зробивши Bancor одним з найуспішніших ICO, що коли-небудь проводилися.

Тим не менш, в подальшому, менш ніж за місяць після запуску відбулось зниження цін на 50%, в результаті чого деякі інвестори назвали Bancor «найгіршим ICO за всю історію». Хоча початковий рівень цін було відновлено 27 грудня 2017 року, цей досвід показує, що проєкти з найуспішнішими кампаніями ICO не обов'язково матимуть довгостроковий бізнес-успіх.

С. Кайманові острови

Ця Британська заморська територія (BritishOverseasTerritory, BOT) відзначається, як одна з найцікавіших юрисдикцій для структурування ICO. Завдяки своїй стабільній політичній та правовій платформі, тут зареєстровано багато офшорних компаній, більшість з яких є інституційними клієнтами, оскільки вони віддають перевагу енергійним регуляторним та правовим рамкам, що відповідають міжнародним стандартам.

Сприятлива регуляторна та юридична атмосфера, робить цей BOT одним з найбільш привабливих і надійних регіонів для започаткування ICO.

У той же час однією з проблем для кампанії ICO у цій юрисдикції є необхідність розуміння характеру випущеного токена.

Зокрема, якщо токен відповідає тесту Хоуї (як описано вище), він буде розглядатися як цінний папір, потенційно підпадаючи під контроль SEC та нагляду інших регуляторних органів. Проте деякі експерти вважають, що визначення «цінного паперу», як це передбачено законодавством Кайманових островів, не поширюється на токен, що є сприятливим фактором, який полегшує процес продажу токенів.

Хоча і цій юрисдикції існує певна ступінь юридичної невизначеності, ми вважаємо це ознакою того, що регулюючі органи країни потребують певного часу, щоб належним чином встановити структуру нагляду за всіма FinTech ініціативами.

Таким чином, ICO з чітким набором цілей та добре структурованими дорожніми картами будуть мати найбільший успіх завдяки досить розробленому правовому полю британської юрисдикції на Кайманових островах.

Приклад: Block.one. Зібравши більше \$ 185 мільйонів за 5 днів, кампанія Block.one вважається однією з найбільш успішних ініціатив ICO, що коли-небудь були запуснені. В якості платформи, де *«легко масштабовані Децентралізовані автономні громади можуть бути легко створені, запуснені та керовані»*, вона позиціонується як децентралізована платформа, на якій можна створювати всі види веб-програм, які є безпечними та дешевими.

D. Бермудські острови

Бермудські острови (також Британська заморська територія) швидко стають світовим лідером у галузі Fintech, заснувавши індивідуальний законодавчий та регуляторний режим Fintech.

Станом на кінець 2017 сукупна капіталізація компаній, походженням з Бермудських островів та зареєстрованих на NYSE та Nasdaq, становила приблизно 240 мільярдів доларів.

Бермудські острови позиціонують себе як юрисдикцію, яка може забезпечити стабільне правове середовище, належне корпоративне управління та відповідний захист споживачів, необхідних для процвітаючої галузі Fintech, а також для тих, хто хоче розвивати та інвестувати в такі технології.

Бермудські острови слугують юрисдикцією для створення та діяльності міжнародних компаній довше, ніж будь-який інший міжнародний фінансовий центр, і завжди демонстрували свою прихильність до дотримання міжнародних стандартів співпраці та прозорості: починаючи з 2009 року Бермудські острови перебувають у «білому списку» Організації з економічної співпраці та розвитку (Organization for Economic Cooperation and Development) країн, що відповідають стандартам податкової прозорості.

Міцність репутації Бермуд підтверджується також тим фактом, що більшість компаній з переліку Fortune 100 підтримують певну присутність на Бермудських островах.

Важливим маркером привабливості Бермудських островів, як зручної юрисдикції для ICO стала розробка відповідного спеціального законодавства.

9 липня 2018 року було прийнято Закон про внесення змін до Закону про товариства з обмеженою відповідальністю компаній Бермудських островів та компаній з обмеженою відповідальністю (*Companies and Limited Liability Company (Initial Coin Offering) Amendment Act*,

2018), якимбули внесенінеобхідні зміни до законодавства в частині регулювання діяльності компаній, що провадять ICO.

Зазначений закон регулює пропозиції «цифрових активів», термін, який застосовується до всіх категорій токенів (незалежно від того, чи вони є утилітарними – створеними для реалізації певного проекту – або є самостійним засобом платежу, з ознаками цінного паперу чи без таких).

Тим не менш, основна мета цього закону — більше детальне регулювання ICO, які є громадськими проектами або подібними проектами. Закон детально не регулює як приватні продажі, так і ICO, направлені на створення криптовалюти, як засобу платежу, включаючи супутні послуги (обслуговування гаманців, рахунків, тощо). Зазначена діяльність стала предметом окремого регуляторного акту – Закону про цифровий бізнес, (*DigitalAssetBusinessAct*, 2018), який було прийнято на початку серпня 2018 року та планується ввести в дію у вересні 2018 року.

Таким чином, можна зробити висновок, що Бермудські острови є привабливою юрисдикцією з точки зору надзвичайно стрімкого розвитку спеціального законодавства щодо криптовалют.

Цей короткий порівняльний аналіз показує важливість і доречність визначення правового статусу криптовалют в Україні. Одним із головних питань в Україні залишається підходи і розуміння криптовалюти, як майна, чому буде присвячений подальший науковий пошук.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. *Цивільний кодекс України* від 16 січня 2003 року № 435-IV (із змінами) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до документу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. *Лист Національного банку України* від 08.12.2014 №29-208/72889 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до документу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2889500-14>.
3. *Про Національний банк України*: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV (із змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до документу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14>.
4. *Про визнання* такими, що втратили актуальність окремих листів Національного банку України: Лист Національного банку України від 22.03.2018 № 40-0006/16290 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до документу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v6290500-18>.
5. *Господарський кодекс України* від 16 січня 2003 року № 436-IV (із змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до документу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
6. *Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»*: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 (із змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до документу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99>.
7. *Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) Нематеріальні активи*: виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до документу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050.

8. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами) Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до документу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.

TO THE QUESTION OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF CRYPTO CURRENCIES AND SOME ASPECTS OF IMPLEMENTING CRYPTO CURRENCIES IN WORLD PRACTICE

Makhinchuk V. M., Doctor of Legal Sciences, Leading Researcher of the department of legal support of a market economy of the Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine (Kyiv)

Keywords: crypto currency, mining, miner, smart contract, property.

The article deals with issues of legal regulation of crypto currency, which will resolve the most urgent issues related to the circulation and use of crypto currency (e-currency) in Ukraine. It is established that in today's conditions it is impossible to use cryptography on the territory of the state, since the Internet space has no boundaries and it is impossible to isolate from it. The lack of proper regulation also creates a big gap not only in the private law field. However, the generic feature, the question of determining the object of regulation in relation to crypto currency, should be sought first and foremost in the field of private law. A brief comparative analysis shows the importance and relevance of determining the legal status of cryptographic goods in Ukraine. One of the main issues in Ukraine remains the approaches and understanding of criminals as property.